

EUPHORBIA MILII O'SIMLIGI EKSTRAKSIYASI USULLARI VA SHAROITLARI

Xaitbaev Alisher Xamidovich

Kimyo fanlari doctori., O'zbekiston Milliy Universiteti Organik sintez va amaliy kimyo kafedrasida professori. Email: polyphenol-10@yandex.ru

Nuraddinova Mohira Bahodirovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Biokimyo va klinik biokimyo kafedrasida assistenti. Email: mnuraddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339828>

O'simliklar tarkibidagi biologik faol moddalarni aniqlashning sifat va miqdor analizlari birinchi navbatda ekstraksiyalashni talab qiladi. Ekstraksiya barcha dorivor ahamiyatga ega bo'lgan o'simliklar tarkibini analiz qilishning birinchi usuli bo'lib, yakuniy natijalar ham aynan shu usulga bog'liq bo'ladi.

Tanlab olingan namunalar

O'simlik turi	Olingan joy	Olingan vaqt	O'simlik yoshi
Farg'ona	Farg'ona viloyati, Quva tumani, "Oxunov Tojiali" YTT	May-iyun	1 yillik
Toshkent	Toshkent shahri, "Akademik F.N.Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog'i"	May-iyun	1 yillik
Xorazm	Xorazm viloyati, Urganch tumani, "Jannat gullari" MCHJ	May-iyun	1 yillik

Tadqiqot ishi uchun *Euphorbia milii* o'simlik turlarining havoda quritilgan ildizi, poyasi va bargidan foydalanildi. Namunalar O'zbekiston Respublikasining Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatlaridan keltirildi.

Xomashyoni tayyorlash quyidagicha amalga oshirildi:

- o'simlik turlarining ildizi, poyasi va bargi qismlari yig'ilib, sovuq suv bilan yuvildi va qog'ozga yupqa qatlamda quritish uchun yotqizildi;
 - quritish to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyda amalga oshirildi (namlik 78,8%);
- Quritishning yetarliligi o'simlikning mo'rtligi va rangi bilan aniqlandi. Ekstraktida xlorofillar aralashib ketmasligi uchun o'simlik quyuq yashil rangga ega bo'lmasligi kerak.

Ekstraksiya jarayonini amalga oshirish uchun 3 xil organik erituvchi: atseton, xloroform va etanol (96%) tanlab olindi. Ekstraksiya uchun o'simlik namunasi va erituvchilardan 1:10 nisbatda foydalanildi. O'simlikning Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatlaridan keltirilgan har bir turining poyasi va bargi alohida -alohida ekstraksiya qilindi.

Atsetonli ekstraksiya

O'simlikning quritilgan poyasi maydalagich yordamida kukun holiga keltirildi; atseton qo'shimchalardan tozalash uchun haydaldi; namuna va erituvchi 1:10 nisbatda olindi; Qaytar sovutgichni bir uchini naycha yordamida kolbaga ulandi, ikkinchi uchi sovuq suvga, uchinchi uchi esa oqava suvga ulandi; qaytar sovutgich tagiga pechka joylashtirildi; kolba

ichiga o'simlikning maydalangan poyasi va atseton solindi; qaynash temperaturasini nazorat qilgan holda aralashma 3 soat davomida qaynatildi.

O'simlik bargini atsetonda ekstraksiya qilish jarayoni ham yuqoridagi tartibda bajarildi.

Etanoli ekstraksiya

O'simlikning quritilgan poyasi maydalagich yordamida kukun holiga keltirildi; etanol (96%) qo'shimchalardan tozalash uchun haydaldi; namuna va erituvchi 1:10 nisbatda olindi;

Qaytar sovutgichni bir uchini naycha yordamida kolbaga ulandi, ikkinchi uchi sovuq suvga, uchinchi uchi esa oqava suvga ulandi; qaytar sovutgich tagiga pechka joylashtirildi; kolba ichiga o'simlikning maydalangan poyasi va etanol solindi; qaynash temperaturasini nazorat qilgan holda aralashma 3 soat davomida qaynatildi.

O'simlik bargini etanolda ekstraksiya qilish jarayoni ham yuqoridagi tartibda bajarildi.

Xloroformli ekstraksiya

O'simlikning quritilgan poyasi maydalagich yordamida kukun holiga keltirildi; namuna va erituvchi 1:10 nisbatda olindi;

Qaytar sovutgichni bir uchini naycha yordamida kolbaga ulandi, ikkinchi uchi sovuq suvga, uchinchi uchi esa oqava suvga ulandi; qaytar sovutgich tagiga pechka joylashtirildi; kolba ichiga o'simlikning maydalangan poyasi va xloroform solindi; qaynash temperaturasini nazorat qilgan holda aralashma 3 soat davomida qaynatildi.

O'simlik bargini xloroformda ekstraksiya qilish jarayoni ham yuqoridagi tartibda bajarildi.

Ekstraksiya uchun tanlangan namunalar va erituvchilar

Namuna	Erituvchi	Harorat	Vaqt
Farg'ona poya	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Farg'ona poya	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Farg'ona poya	Etanol	78 ⁰ C	3 soat
Farg'ona barg	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Farg'ona barg	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Farg'ona barg	Etanol	78 ⁰ C	3 soat
Toshkent poya	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Toshkent poya	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Toshkent poya	Etanol	78 ⁰ C	3 soat
Toshkent barg	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Toshkent barg	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Toshkent barg	Etanol	78 ⁰ C	3 soat
Xorazm poya	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Xorazm poya	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Xorazm poya	Etanol	78 ⁰ C	3 soat
Xorazm barg	Atseton	56 ⁰ C	3 soat
Xorazm barg	Xloroform	61 ⁰ C	3 soat
Xorazm barg	Etanol	78 ⁰ C	3 soat

Turli erituvchilar yordamida *Euphorbia milii* barglarini ekstraksiya qilish natijalari (Toshkent -1, Farg'ona-2, Xorazm -3)

№	Erituvchi	Vaqt (soat)	Olingan barg miqdori (gr)	Ajratib olingan ekstrakt miqdori					
				gr			%		
				1	2	3	1	2	3
1	Atseton	3	10	2.5	2.8	2.7	25	28	27
2	Xloroform	3	10	3.0	3.6	3.2	30	36	32
3	Etanol	3	10	2.2	2.6	2.4	22	26	24

Ekstraksiya jarayoni natijalariga ko'ra, *Euphorbia milii* o'simligining bargini ekstraksiya qilish uchun eng yaxshi erituvchi xloroform deb xulosa qilindi. *E.Milii* o'simligi Farg'ona tur namunasidan ajratib olingan ekstrakt miqdori tanlangan barcha erituvchilarda boshqa namunalardan yuqoriligi aniqlandi.

Turli erituvchilar yordamida *Euphorbia milii* poyasini ekstraksiya qilish natijalari (Toshkent -1, Farg'ona-2, Xorazm -3)

№	Erituvchi	Vaqt (soat)	Olingan barg miqdori (gr)	Ajratib olingan ekstrakt miqdori					
				gr			%		
				1	2	3	1	2	3
1	Atseton	3	20	5.2	5.6	5.4	52	56	54
2	Xloroform	3	20	6.4	7.2	6.4	64	72	64
3	Etanol	3	20	4.4	5.2	4.8	44	52	48

Euphorbia milii o'simlik namunalari poyasini ekstraksiya qilish natijasida xloroformli ekstraksiyada nisbatan ko'p ekstrakt olindi. Farg'ona o'simlik namunasi poyasidan (72%) Toshkent (64%) va Xorazm (64%) namunalari poyasiga nisbatan 8% ko'proq ekstrakt olindi.

References:

1. Hamza Sayidmurodovich Toshov and Alisher Xamidovich Xaitbaev. "Betulin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish." *Science and Education* 2021. – T. 2. – №. 11. – C. 373-376.
2. Xolboboyev, B. F., Xaitbaev, A. X., & Axmedova, N. N. (2023). GIALURON KISLOTASINI OLISH UCHUN OPTIMAL, QULAY, USULNI TANLASH. //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 401-403.
3. Kurbanova N.N. and ot. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24.- C. -8910-8920.
4. A. A. Ibragimov., V. U. Xo'jayev., O. M. Nazarov. Bioorganik kimyo. O'quv qo'llanma. Toshkent. -2016.- B. 200.